

BO‘LAJAK TARBIYACHILARNING KREATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Ziyayeva Umida To‘raxodjayevna

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti “Maktabgacha va
boshlang‘ich ta‘lim” fakulteti Maktabgacha ta‘lim nazariyasi va metodikasi
kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19464953>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish masalasi keng yoritilgan. Unda kreativlik tushunchasining mohiyati, pedagogik kreativlikning ahamiyati hamda talabalarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish omillari tahlil etilgan. Shuningdek, kreativlikni rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar, pedagogning kreativ potentsiali va uni rivojlantirish yo‘llari ochib berilgan. Maqolada kompetentlik va kompetensiya tushunchalarining ilmiy talqinlari asosida kasbiy kompetentlik tarkibiy qismlari, jumladan, ijtimoiy, psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentliklarning mazmuni yoritilgan. Tadqiqot natijalari bo‘lajak pedagoglarning kasbiy tayyorgarligida kreativ kompetensiyalarni shakllantirish muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, innovatsion faoliyat, kommunikativ kompetentlik, metodik kompetentlik, ta‘lim jarayoni, pedagogik mahorat.

Abstract

This article extensively covers the issue of developing creative competencies of future educators. It analyzes the essence of the concept of creativity, the importance of pedagogical creativity, and the factors of forming creative thinking skills in students. It also reveals the factors that hinder the development of creativity, the creative potential of the educator and ways to develop it. The article, based on scientific interpretations of the concepts of competence and competence, covers the content of the components of professional competence, including social, psychological, methodological, informational, creative, innovative and communicative competencies. The results of the study show that the formation of creative competencies is an important factor in the professional training of future educators.

Keywords: creativity, innovative activity, communicative competence, methodological competence, educational process, pedagogical skills.

Аннотация

В данной статье подробно рассматривается вопрос развития творческих компетенций будущих педагогов. Анализируется сущность понятия креативности, важность педагогической креативности и факторы формирования навыков творческого мышления у учащихся. Также выявляются факторы, препятствующие развитию креативности, творческий потенциал педагога и пути его развития. Статья, основанная на научной интерпретации понятий компетенции и компетентности, охватывает содержание компонентов профессиональной компетентности, включая социальную, психологическую, методическую, информационную, творческую, инновационную и коммуникативную компетенции. Результаты исследования показывают, что формирование творческих компетенций является важным фактором профессиональной подготовки будущих педагогов.

Ключевые слова: креативность, инновационная деятельность, коммуникативная компетентность, методическая компетентность, образовательный процесс, педагогические навыки.

Jahon mamlakatlari ichida AQShning Garvard universitetida tashkil etilgan Career Services markazi tomonidan ish beruvchilar o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra ishtirokchilarning 74,8% qismi malakali mutaxassisning kasbiy kompetentligini belgilovchi muhim mezon sifatida kreativlik va nostandart tafakkur tarzi bilan bog'liq sifatlarni belgilagan. Singapurdagi Nan'yang Texnologiya universiteti Biznes maktabida ham aynan shunga o'xshash so'rovnoma natijasida 62,5% ish beruvchilar bitiruvchining kreativlik sifatlarini muhim sifatlarni qatoridagi uchlikka kiritishgan.

Kreativlik: (ingliz tilida *create* — yaratish, *creative* — yaratilgan, ijodiy)– shaxsning yaratuvchilik, ijodiy faollik qobiliyati sifatida tushuniladi. Shuningdek, kreativlik insonning borliqni bilish va o'zgartirishga yo'naltirilgan ongli, maqsadli faoliyati bo'lib, uning natijasida yangi, betakror, ilgari mavjud bo'lmagan jamiyatning moddiy va ma'naviy hayotini yaxshilashga qaratilgan buyumlar va boshqalar yaratiladi.

Pedagogik kreativlik: bu– pedagogik jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish, amalga oshirishdagi muhim sifat bo'lib, u o'qituvchining bilish faoligi, nostandart tafakkur tarzi, mustaqil-ligi va kasbiy mahorati sifatida namoyon bo'ladi.

Talabalar o'zlarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar talabalarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrasalar bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. Talabalarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina kreativ fikrlash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin.

Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi.

Muayyan omillar talabalarda kreativlik sifatlari, malakalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor qaratishlari lozim. Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

- 1) o'zini tavakkaldan olib qochish;
- 2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;
- 3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;
- 4) boshqalarga tobe bo'lish;
- 5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Talabalarni kreativ fikrlashga o'rgatish, ularda kreativ tafakkurni shakllantira olish uchun avvalo o'qituvchining o'zi kreativ, ijodkor shaxs bo'lishi zarur. Bordi-yu, uning o'zi kreativlik sifatlari ega bo'lmasa, u holda qanday qilib, talabalarni kreativ fikrlashga rag'batlantira oladi. Chiqariladigan yagona xulosa quyidagicha: o'qituvchining o'zi kreativ, ijodkor bo'lsagina, talabalar ham shunday bo'la oladi.

Pedagogning kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o'z-o'zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo'ladi.

Kreativ potensial bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq. Pedagogning kreativ potentsiali an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi;
- yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati;
- bir qolipda fikrlamaslik;
- o'ziga xoslik;
- tashabbuskorlik;
- noaniqlikka toqat qilish;
- zakovatli bo'lish

Pedagog kreativlik potensialiga ega bo'lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e'tiborini qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish;
- ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish.

Har bir pedagogning o'zini o'zi rivojlantirishi va o'zini o'zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog'liq.

Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o'zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta'minlanadi.

Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi.

Xorijiy tadqiqotlarda “kompetensiya” va “kompetentlik” terminlarining ko'plab talqinlari berilgan bo'lib, jumladan, G.Garfinkel kompetentlikni shaxsning bilim, ko'nikma va tajribalari, ijtimoiy - professional, ya'ni jamiyatda egallagan kasbiy mavqeiga mosligi, o'z lavozim vazifalarini bajarish, unga doir muammolarni hal qilishga qodirligi deb tushunadi. Uning ta'rifidan kompetentlik shaxsning muayyan bilim va malakalarga egaligi hamda u yoki bu vaziyatda samarali faoliyat yuritish uchun tayyor ekanligi haqidagi xulosaga kelish mumkin.

Demak, “Kompetentlik” tushunchasi muayyan layoqatga ega bo'lish bilan bir qatorda ushbu faoliyat turiga nisbatan shaxsiy munosabatni ham ko'rsatadi. F.Delamare va J.Winterton kompetensiyani ma'lum bir faoliyat talab qiladigan standart xulq-atvor, o'zini tutish,

kompetentlikni esa ushbu talab (standart)ga moslik darajasi, ya'ni kompetensiyani namoyish qilishning pirovard natijasi deb tavsiflaydilar. O.Permyakov ta'rifida kompetentlik deganda shaxsning kasbiy ta'lim muassasasi bitiruvchisini tayyorlash natijasi sifatida ma'lum sohalarida faoliyat yuritish uchun umumlashtirilgan sifatlari tavsifi tushuniladi. Uning fikricha, “kompetensiya – faoliyat sub'ekting layoqati, bilim, ko'nikma va malakalarini yaxlit ajralmas tarzda aks ettirib, uning muayyan faoliyat turi doirasidagi funksiyalarni bajarishga tayyorligini ko'rsatadi”.

Berilgan ko'plab ta'riflarni umumlashtirgan holda, ushbu tushunchalarni sharhlashda quyidagi xulosaga keldik: **“Kompetentlik”** – ma'lum bir sohada faoliyat yuritish jarayonida shaxsiy sifatlari hamda bilim, ko'nikma va malakalarning samarali qo'llanishi; “kompetentlik” esa muayyan faoliyatni amalga oshirish uchun mavjud hamda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan layoqatdir.

Inglizcha **“competence”** tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish”ni yoritishga xizmat qiladi

“Kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi.

Kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarni quyidagilarda ko'rish mumkin bo'ladi: ijtimoiy kompetentlik, shaxsiy kompetentlik, maxsus (yoki kasbiy) kompetentlik, texnologik kompetentlik, ekstremal kompetentlik, psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion, kommunikativ va boshqa kompetentlik.

Quyida kasbiy kompetentlik negizida aks etuvchi sifatlarning mohiyati qisqacha yoritiladi.

Ular o'zida quyidagi mazmuni ifodalaydi:

1. Ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub'ektlar bilan muloqotga kirisha olish.

2. Maxsus kompetentlik – kasbiy - pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi.

3. Psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik muhitni yarata olish, talabalar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish;

4. Metodik kompetentlik – pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo'llay olish, vositalarni muvaffaqiyatli qo'llash;

5. Informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan maqsadli, o'rinli, samarali foydalanish;

6. Kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga tanqidiy, ijodiy yondashish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish;

7. Innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga samarali tatbiq etish;

8. Kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, jumladan, talabalar bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.

9. Shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish.

10. Texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish.

11. Ektremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik.

Shunday qilib, kompetentlikni layoqatlilik, tayyorlik, imkoniyatga egalik va shu bilan birga, ma'lim bir harakatlar natijasi sifatida talqin etish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, kompetentlik – faoliyatga doir kategoriya bo'lib, sub'ektning qo'yilgan vazifalarni bajarishga qaratilgan kasbiy, ijtimoiy va boshqa faoliyati jarayonida namoyon bo'ladi.

Kompetentlik – individning umuman jamiyatda va xususan kasbiy sohasida muvaffaqiyatli faoliyat olib borishi uchun zarur bo'lgan, atrofidagi ob'ektlar va subyektlar bilan o'zaro hamkorligi bo'yicha ma'lum bir malakalari va kasbiy tajribalari shakllanganligining muayyan darajasi demakdir.

Shunday qilib, uzluksiz ta'lim tizimi oliy o'quv yurti bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglarini kasbiy-pedagogik mahoratini va kreativligini rivojlantirishda, uning umumiy, siyosiy va kasbiy tayyorgarliklari o'ta muhim vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М.: Просвещение. 2000.
2. Sh.T.Nurmatova "Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi" Uslubiy qo'llanma 2018 y.
3. Зияева, У. Т., Латипова, Л. С., & Турсункулова, Д. А. (2024). СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА. INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION., 1(5), 5-12.
4. Umida, Z. (2024). FORMING CREATIVE THINKING OF FUTURE EDUCATORS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 4(38), 97-103.
5. Зияева, У. (2019). The Role of the Teacher in Learning English. Молодой ученый, (6), 214-216.